

Ф.О.Расулова

*Чирчиқ шаҳар касб-хунар мактаби
Ижтимоий-гуманитар фанлар
кафедраси ўқитувчиси*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5873310>

КЕЧИРИМЛИЛИК, ХАЛОЛЛИК, САДОҚАТ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ИНСОНЛАР ҲАЁТИДАГИ АҲАМИЯТИ

Аннотация: *Ушбу мақолада инсонлар ҳаётида муҳим аҳамиятга эга бўлган ўзбек халқининг ўзига хос азалий қадриятларидан кечиримлилик, ҳалоллик, садоқат, Она Ватан, ва бу тушунчаларнинг инсонлар ҳаётида тутган ўрни, Соҳибқирон А.Темурнинг садоқат ва вафодорлик ҳақидаги тузукларидан баҳраманд бўламиз.*

Аннотация: *В этой статье насладимся древними ценностями узбекского народа, такими как прощение, честность, верность, Родина, и ролью этих понятий в жизни людей, статьи Сахибкирана А. Темура о верности и преданности.*

Калит сўзлар: Кечиримлилик, бағрикенглик, инсонпарварлик, садоқат, вафодорлик, ҳалоллик, эзгулик, садоқат, аҳдга вафо.

КЕЧИРИМЛИЛИК: Аллоҳ таоло инсонларнинг сурат ва шаклини гўзал қилиб яратган. Агар инсон сийратини, ички дунёсини ҳам чиройли қилса, шунда у комиллик даражасига этишиши мумкин. Кишининг комиллик сифатларидан бири мулойимлик ва кечиримлилик саналади. Барча яхши хулқ ва сифатларни ўзида мужассам этган жаноб Пайғамбаримиз Муҳаммад (сав) ушбу фазилатларда ҳам энг гўзал намуна эдилар. Ул зотга эргашган саҳобаи киром, тобеин, табаа тобеин ва улуғ авлиё ҳамда фузалолар ҳам бу сифатларда Пайғамбаримиз (сав)га эргашганлар.

Кечиримлилик, бағрикенглик, инсонпарварлик — ўзбек халқига хос азалий қадриятлар ҳисобланади. Ҳаётда адашган, билиб-билмай хато қилган, қилмишидан пушаймон бўлган юзлаб одамлар кечирилмоқда, афв этилмоқда, оиласи, яқинлари бағрига қайтарилмоқда.

2008-йил январь ойида Ўзбекистонда ўлим жазосининг бекор қилиниши ҳам юртимизда бу инсоний фазилатга амал қилишимизни билдиради.

Инсонлар ўзларидаги салбий ишлатларни йўқотиб боришга ҳаракат қилса, у албатта Яратган олдида ҳам, жамият олдида ҳам аста-секинлик билан комиллик, яхшилик томон юз бурган бўлдаи.

Шу сабаб ҳам комиллик чўққиларини эгаллаган эдилар.

Кечиримлилик инсоннинг улуғ сифатларидан биридир. Бошқаларнинг душманлиги ва озорларига сабр қилиб, қасос олмасдан, кечириб юбориш бу жуда катта нарса. Чунки бир кун инсоннинг ўзидан шундай хато содир бўлса, бошқалар ҳам уни кечиришлари мумкин. Халифа Умар ибн Абдулазиз ҳузурига кечаси бир одам кириб, ҳамкасби хусусида баъзи сирларни гапира бошлади. У одам шикоятини тўхтатганидан кейин, халифа унга деди: “Эртага сенинг шикоятингни ўрганиб чиқамиз. Тўғри гапирган бўлсанг, уни жазога тортиш билан бирга сен ғийбатчи сифатида саксон дарра урилсан. Агар нотўғри гапирган бўлсанг, бировга тухмат қилганинг учун саксон дарра урилсан. Агар гапингни қайтиб олсанг ва узр сўрасанг, у ҳам, сен ҳам афв этиласан”, деди.

ХАЛОЛЛИК: Барча эзгуликларнинг, хайрли ишларнинг боши ҳалолликдир, десак, янглишмасак керак. Ҳалолликнинг ўзи каби дўстлари кўп: яхшилик, барака, хотиржамлик, осойишталик... Эҳтимол, дунёни гўзалликдан ҳам олдин ҳалоллик кутқарар... Ибрат кўзи билан боқсангиз, ҳалол инсоннинг дили, йўли тўғри, даражаси улуғ.

Ҳалоллик ҳақида шундай ҳикоят қилинади:

Ҳалоллик ҳақидаги мулоҳазаларни бир кичик мақолага сиғдириб бўлмайди. Шу боис ибратли бир ҳикоят билан фикримизга якун ясаймиз-да, хулосани ўзингизга қолдирамиз.

Бир куни Абдурахмон ибн Авф мўминларнинг халифаси ҳазрат Умар (р.а) нинг зиёратига келди. Салом берди-да, кутиб турди.

Халифа ёниб турган шамни ўчириб, кейин бошқасини ёқди.

Бу аҳвол меҳмон диққатини тортди, у ҳазрат Умарга:

- Эй, Амирал-мўминин! Олдингизда шам ёниб турарди, уни ўчирдингиз.

Яна унга ўхшаш бошқа шамни ёқдингиз. Бунинг бир ҳикмати бордир? - деди. Амирал-мўминин ҳазрат Умар (р.а) табассум билан деди:

- Ё Абдурахмон, ўчирганим давлатнинг шами (молидир). Ёққаним эса ўзимнинг шахсий шамим, ўз пулимга олганман. Давлат ишларини қилганимда, давлатнинг шамини ёқаман. Ҳозир сен билан суҳбат куриб ўтирганимда, давлат шамини ёқишим ҳалоллик бўлмайди, шунинг учун уни ўчирдим. Ўзимникини ёқдим. Шундай қилмасам, Аллоҳга қандай ҳисоб бераман?

САДОҚАТ — кучли характер белгиси. У одамдан ўз бурчини оқлаш учун тўсик ва қийинчиликлардан чекинмасликни, тоймасликни, қайтмасликни, уларни мардона, чидам билан бартараф қилишни, ўзини қийнашни талаб қилади. Садоқатли бўлиш учун нима қилмаслик кераклиги Президентимиз Мурожаатномасида аниқ-тиниқ очиб берилди: «Ўзимиз ўзимизга хиёнат қилмасак, ўзимиз ўзимизни алдамасак, ҳалол-пок бўлиб меҳнат қилсак, мен аминман, кўзлаган барча марраларимизга, албатта, етамиз...». Бу йўлдан бораётган мард йигит-қизга ҳар хил чалғитувчи манфаат, енгиллик, алдовлар ишва қилиб, «Ўзингизни қийнаб нима қиласиз. Ҳамма шундай

қиладику. Ўзингизни ўйласангизчи?», дейди. Лекин содиқ йигит, сиддиқа қиз бу алдовларга учмайди. Қанча қийин бўлмасин, унга ишониб топширилган ишонччи оқлаб, натижага эришишда собит бўлади. Катта ишонч катта садоқатни талаб қилади. Уни оқлаш учун одамдаги барча яхши фазилатлар оёққа туради, ишга тушади. Садоқат одамнинг юзини ёруғ қилади, унинг ўзига ишончи ва хурматини оширади.

Садоқатнинг турларга ажратишимиз мумкин:

1. Она Ватанга садоқат
2. Ота-Онага садоқат
3. Севган ёрига садоқат
4. Севган касбига садоқат
5. Маҳалла-қўй, ёру-биродарларига садоқат, ва яна буни давом эттириш мумкин бўлади.

Тарих сахнасида ўчмас из қолдирган буюк Соҳибқирон А.Темур ҳам ўз Ватанига, халқига кучли садоқат билан хизмат қилган ва барча навкарларидан шуни талаб қилган. Бунга мисол тариқасида маънавиятимиз сарчашмаларидан бўлган “Темур тузуклари”дан ҳам кўришимиз мумкин:

Шижоатли кишиларни дўст тут, чунки Тангри жасур кишиларни ардоқлайди.

Гарчи ишнинг қандай яқунланиши тақдир пардаси ортида яширин бўлса ҳам ақли расо ва хушёр кишилардан кенгашу тадбир истаб, фикрларини билмоқ лозимдир.

- Давлат–лашкарлару фуқароларнинг садоқати ва фидоийликлари ила қудратлидир.

Фойдаланган адабиётлар:

1. А.Темур: “Темур тузуклари”. Тошкент, 1992й.
2. М.Лафасов, М.Зарипов: “Маънавият асослари”. Тошкент, “Фан”-2002.
3. Абдусаидов А. «Диншунослик асослари». Т,1995 й.